

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA NEL DLGS N. 36 DEL 2023. RIFLESSIONI OPERATIVE E PROSPETTIVE DI RIFORMA

1. INTRODUZIONE

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto l'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza quale documento programmatico volto al costante sviluppo e all'aggiornamento delle misure atte a prevenire, anche attraverso la leva strategica della trasparenza, ogni forma di illegalità e di "*maladministration*"¹.

L'attuazione delle misure declinate nei documenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza è assicurata dai responsabili delle strutture coinvolte e costantemente monitorata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tale figura può avvalersi dell'ausilio di referenti anticorruzione che coadiuvano il RPCT nel monitoraggio dell'idoneità ed efficacia delle misure.

Il RPCT si occupa della predisposizione del documento di prevenzione della corruzione e della trasparenza che forma parte integrante PIAO, di segnalare "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza all'Organo di indirizzo e all'OIV, di indicare agli uffici competenti ad esercitare l'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non hanno correttamente attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del documento di programmazione, di redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano (art.1, comma 14 legge 190/2012), di ricevere le segnalazioni di irregolarità o illeciti. Si evidenzia che il Responsabile, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, è tutelato da norme volte a garantirne la necessaria indipendenza e ad evitare l'adozione nei suoi confronti di possibili misure discriminatorie².

2. LA DISCIPLINA PREVISTA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

2.1 Affidamenti Diretti e Normativa

Il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 consente l'affidamento diretto per lavori sotto i 150.000 euro e per servizi e forniture sotto i 140.000 euro. L'affidamento diretto è definito come la scelta discrezionale della stazione appaltante, anche senza consultazione di più operatori economici, rispettando criteri qualitativi e quantitativi. Prima di procedere, le stazioni appaltanti devono verificare l'eventuale interesse transfrontaliero dell'appalto, che richiederebbe l'uso di procedure ordinarie.

¹ Marcello Clarich "Manuale di diritto Amministrativo.

² Beatrice Locorotolo - Alessandra Pedaci "Compendio di Trasparenza e Anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni".

2.2 Procedure di Affidamento

Gli articoli 50 e 49 del D. Lgs. 36/2023 disciplinano le modalità di affidamento diretto, escludendo la necessità di indagini di mercato o di acquisire più preventivi. La decisione di contrarre deve includere oggetto, importo, contraente e motivazioni della scelta, con un atto unico dopo l'individuazione dell'affidatario. Le stazioni appaltanti possono utilizzare elenchi di operatori economici, stabilendo criteri di selezione e modalità di revisione.

2.3 Principio di Rotazione

Il principio di rotazione, disciplinato dall'art. 49, vieta il rinvito del contraente uscente per due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico. È possibile derogare a questo principio in presenza di specifiche condizioni, come l'assenza di alternative e l'accurata esecuzione del contratto precedente. Gli affidamenti fino a 5.000 euro, sono esenti dal principio di rotazione.

2.4 Controllo dei Requisiti

Per affidamenti sotto i 40.000 euro, gli operatori attestano i requisiti tramite dichiarazione sostitutiva, con verifica a campione da parte della stazione appaltante. In caso di mancato possesso dei requisiti, si prevede la risoluzione del contratto e la sospensione dell'operatore da future procedure.

2.5 Digitalizzazione e Garanzie

Dal 1° gennaio 2024, tutte le procedure di affidamento devono avvenire tramite piattaforme digitali certificate. Non è richiesta garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti, e la garanzia definitiva può essere omessa in casi motivati.

2.6 Affidamenti Diretti di Accordi Quadro

È possibile ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro se l'importo totale è inferiore alle soglie stabilite e non sussiste interesse transfrontaliero. La stazione appaltante deve rispettare ulteriori condizioni per evitare elusioni delle disposizioni del Codice.

2.7 Obblighi di Trasparenza

Le stazioni appaltanti devono pubblicare gli atti relativi agli affidamenti diretti nella sezione "Amministrazione trasparente". È necessario indicare la URL di accesso agli atti nella scheda di affidamento³.

³ Dlgs n. 36/2023

Dall'analisi di quanto esposto, emerge la necessità di trasparenza, rotazione e digitalizzazione, in conformità con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

3. PROPOSTE DE IURE CONDENDO

La disciplina degli affidamenti sottosoglia, così come attualmente configurata dal d.lgs. 36/2023, rappresenta un equilibrio complesso tra l'esigenza di mantenere procedure rapide e la necessità di garantire livelli adeguati di trasparenza, tracciabilità e prevenzione dei rischi corruttivi. L'esperienza pratica rileva tuttavia alcune fragilità strutturali che potrebbero essere affrontate con interventi normativi mirati, capaci di rafforzare il presidio di legalità senza rallentare l'azione amministrativa. È proprio in quest'ottica che si possono immaginare alcune possibili linee evolutive del sistema.

Un primo ambito che meriterebbe un approfondimento riguarda la disciplina della rotazione degli operatori economici. L'applicazione di tale principio tende a essere affidata alla sensibilità delle singole amministrazioni, con margini interpretativi molto ampi. Una regolamentazione più precisa, per esempio attraverso criteri uniformi che indichino quando la rotazione può essere derogata e con quali motivazioni, contribuirebbe a garantire maggiore coerenza e tutela dall'uso ripetitivo degli stessi fornitori. Anche l'introduzione di un sistema informativo nazionale o regionale che renda immediatamente visibile la storia degli affidamenti eseguiti da ciascun ente potrebbe aumentare l'efficacia del principio e offrire uno strumento di valutazione oggettivo.

Un altro intervento utile potrebbe riguardare la motivazione degli affidamenti diretti. Non si tratterebbe di introdurre nuovi adempimenti, ma di definire con maggiore chiarezza cosa si intende per motivazione adeguata, affinché sia esplicitato il percorso logico che ha portato alla scelta dell'operatore. Per gli affidamenti di importo più significativo, una forma di motivazione "strutturata", costruita su alcuni passaggi minimi obbligatori, garantirebbe uniformità e qualità.

Inoltre merita riferimento, la tracciabilità delle comunicazioni informali. Usualmente gli affidamenti sottosoglia si trovano in terreni dove i contatti con gli operatori economici avvengono rapidamente, talvolta in modo informale. Senza criminalizzare queste dinamiche, sarebbe però opportuno prevedere un sistema minimo di annotazione delle interlocuzioni, anche attraverso semplici note interne digitali, così da costruire una memoria stabile del procedimento. Detta tracciabilità non ha la funzione di appesantire il lavoro, ma di rendere ricostruibili i passaggi decisionali in caso di contestazioni o verifiche. L'introduzione di un fascicolo minimo digitalizzato, con contenuti essenziali standard, contribuirebbe a creare una base documentale omogenea e faciliterebbe il lavoro dei RUP, dei responsabili della prevenzione della corruzione e degli organi di controllo.

Un discorso analogo riguarda la figura del supporto al RUP. Si tratta di un ruolo cruciale nell'attività quotidiana degli uffici, ma la normativa lo disciplina solo in modo generale. Una definizione più articolata delle competenze richieste, dei compiti e delle responsabilità operative permetterebbe di valorizzare una figura che, nella pratica, rappresenta uno dei

più importanti presìdi anticorruzione. Molti problemi di trasparenza e completezza documentale, infatti, nascono da un supporto debole o non adeguatamente riconosciuto.

Un contributo normativo rilevante potrebbe arrivare anche da linee guida nazionali molto sintetiche sugli affidamenti diretti, non vincolanti ma parametriche. Strumenti di questo tipo aiuterebbero soprattutto gli enti più piccoli, spesso privi di uffici legali interni, a uniformare le proprie prassi ai livelli minimi di integrità richiesti. L'obiettivo non sarebbe produrre un'ulteriore mole di regole, ma offrire un quadro di riferimento che aiuti gli operatori a orientarsi.

Infine, un intervento utile potrebbe riguardare gli indicatori di rischio da inserire nei documenti di programmazione e controllo, come il PIAO. La definizione di alcuni indicatori nazionali minimi permetterebbe di monitorare meglio l'area più esposta ai rischi e di intervenire in modo tempestivo: frequenza degli affidamenti diretti, reiterazione degli incarichi allo stesso operatore, tempi di istruttoria, qualità delle motivazioni.

Queste proposte non intendono stravolgere il sistema né ripristinare un impianto iperformalistico. Al contrario, mirano a rafforzare l'efficacia della semplificazione, proteggendo il RUP e l'amministrazione con strumenti chiari, uniformi e facilmente applicabili.

In tal modo, a parere dello scrivente, si garantirebbe una più efficace prevenzione del fenomeno corruttivo.

Mantova li 01.12.2025

Salvatore Ingargiola- Referente Anticorruzione AIPO